

Educación en sostenibilidad en territorios costeros para contrarrestar los impactos del cambio climático

Education in sustainability in coastal territories to counteract the impacts of climate change

<https://doi.org/10.46380/ecotemas-2025-3-15>

M.Sc. Carlos Rolando Barrios López
Universidad Tecnológica de El Salvador
carlos.barrios@utec.edu.sv

Recibido: 14/01/2025

Aprobado: 10/05/2025

Publicado: 01/07/2025

RESUMEN

Es evidente que el cambio climático ha golpeado severamente a las comunidades más vulnerables, es así como la presente investigación pretendió abordar la realidad de los habitantes y negocios pertenecientes a los territorios costeros en una extensión aproximada de 165 kilómetros de playa pertenecientes a La Unión, San Miguel, Usulután y La Paz, departamentos que aún no experimentan depredación de empresas de hostelería y turismo de playa. A partir de lo anterior se planteó la siguiente interrogante: ¿Pueden las prácticas sostenibles contribuir a salir de las condiciones de pobreza en las comunidades de territorios costeros? El estudio buscó evaluar la existencia de prácticas sostenibles en las comunidades de los territorios costeros de El Salvador con gran dependencia del turismo. El cambio climático ha contribuido a acrecentar la vulnerabilidad de las poblaciones de zonas costeras y contrariamente a ello se está apostando por un turismo sostenible como país, pero con atención a grandes inversionistas extranjeros en las zonas turísticas de playa. El estudio fue realizado con un enfoque empírico con método mixto (encuesta, entrevistas a actores claves y observación). Los resultados reflejan poco conocimiento de las prácticas sostenibles tanto en habitantes como en los responsables de negocios de atención a turistas, provocando con ello más deterioro social, económico y ecológico en los territorios. Se identificaron como vacíos la falta de educación para la sostenibilidad en los territorios, la no aplicación de prácticas sostenibles en las comunidades y negocios, así como el no aprovechamiento de la recolección de desechos orgánicos para generación de combustibles, entre otras áreas de oportunidad.

Palabras claves: comunidades costeras, El Salvador, pobreza, turismo, vulnerabilidad ambiental.

ABSTRACT

It is evident that climate change has severely impacted the most vulnerable communities, which is how this research aimed to address the reality of the inhabitants and businesses belonging to the coastal territories over an approximate stretch of 165 kilometers of beach in La Unión, San Miguel, Usulután, and La Paz, departments that have not yet experienced the predation of hospitality and beach tourism companies.

Based on this, the following question was proposed: Can sustainable practices help alleviate poverty in the coastal communities? The study sought to evaluate the existence of sustainable practices in the coastal communities of El Salvador that have a high dependence on tourism. Climate change has contributed to increasing the vulnerability of coastal populations and, contrary to this, the country is betting on sustainable tourism, but with a focus on large foreign investors in beach tourist areas. The study was conducted with an empirical approach using a mixed method (surveys, interviews with key players, and observation). The results reflect a lack of knowledge about sustainable practices among both residents and business owners catering to tourists, leading to further social, economic, and ecological deterioration in the territories. Identified gaps include the lack of education for sustainability in the territories, the non-implementation of sustainable practices in communities and businesses, as well as the failure to utilize the collection of organic waste for fuel generation, among other areas of opportunity.

Keywords: coastal communities, El Salvador, environmental vulnerability, poverty, tourism

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años el tema del medio ambiente y los efectos que vive el planeta como consecuencia del cambio climático están presentes en las agendas políticas de los países, sin embargo, los compromisos adquiridos por los estados no se logran capitalizar en su totalidad o al menos que pueda evidenciarse en reducción de los impactos que trae consigo las prácticas extractivistas y consumo irresponsable que han prevalecido en las actividades de las grandes corporaciones a lo largo de las últimas décadas.

Según informe de la CEPAL (2015), algunos de los resultados encontrados en materia de afectación por el cambio climático detallan:

Se prevé que el cambio climático tendrá importantes efectos sobre la biodiversidad en América Latina y el Caribe, y consecuencias directas sobre las poblaciones y comunidades que dependen de la agricultura, la pesca, el turismo, y demás actividades económicas que, de una u otra forma, requieren de la conservación de los recursos biológicos y ecosistémicos. (p. 11).

De la fecha en que publicaba han transcurrido nueve años y aquello que se preveía como efectos se han convertido en una realidad en las comunidades que habitan en los territorios costeros de El Salvador, aumentos en el nivel del mar, reducción en la producción de especies marinas para sobrevivencia y comercialización, pérdidas cuantiosas por fenómenos pluviales en materia de cultivos agrícolas, pérdida de animales de granja, pocas fuentes de empleo y con ello aumento considerable en los productos de la canasta básica alimentaria de la población son algunas de las preocupaciones año con año.

De todos es sabido que el sistema económico lineal ha sido en gran medida el responsable del deterioro medio ambiental al que se enfrenta el planeta, el extractivismo de recursos naturales, el consumismo desmedido, la sobre dependencia de fuentes de energía fósil entre otros son parte de la realidad que hemos de heredar a las nuevas generaciones. Junto con ese sistema lineal viene el desafío de encontrar alternativas a dicho modelo tratando de minimizar los efectos

adversos que se tienen, es por ello, que la economía circular (EC) se convierte hoy en día en un vehículo para que los diferentes sectores productivos de una economía puedan migrar de ese modelo lineal a uno circular.

Según Jara Santemera (2022) Profesor asociado Departamento Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, en línea con lo anterior propone:

Los habitantes de los territorios costeros pueden ver disminuidas sus tradiciones culturales de generación de ingresos como la pesca artesanal y la agricultura como consecuencia de ver en la actividad turística una oportunidad para mitigar sus necesidades económicas, pero dejando de lado el hecho que el turismo de playa en El Salvador sigue siendo estacionario y por lo mismo, hace que dichas actividades igualmente sean variables y centradas en ciertos meses del año (p. 2).

Partiendo de lo anterior, se considera relevante evaluar las prácticas actuales desarrolladas por diferentes actores vinculados a la industria del turismo en El Salvador, y concretamente en la zona costera del país dadas las condiciones de parte del gobierno central de apostar por la belleza de las playas salvadoreñas.

Los problemas ambientales derivadas del turismo mundial están relacionados con el modelo económico de desarrollo. En el marco capitalista, América Latina ha sido resituada como proveedora de recursos naturales, energía y productos primarios (Ortega, 2021) y como una región de vastos atractivos turísticos (Candias, 2020), por lo tanto, la pérdida de la tierra y los recursos ecosistémicos que se le asocian son algunos de sus problemas fundamentales (Barranco, Martínez, y Valdés, 2022, pp. 104-121).

Otro de los factores negativos de la actividad turística viene como resultado de la utilización de medios de transporte para el traslado de turistas y excursionistas que en su mayoría generan (GEI) por el uso de combustibles fósiles, aire acondicionado en habitaciones y vehículos, en el caso de El Salvador siempre ha existido una fuerte presencia de turistas de la región centroamericana y en segundo lugar de Estados Unidos de América; en la Figura 1 se muestra los medios de transporte y su evolución desde el 2009 al 2019.

Figura 1. Medios de transporte utilizados por turistas a El Salvador.

Fuente: Ministerio de Turismo de El Salvador, s.f.

Por supuesto, que países del primer mundo emplean acciones de compensación de las emisiones generadas por el uso de medios de transporte, principalmente en viajes largos que se requiere la utilización de líneas aéreas para visitar los destinos turísticos, pero ello también debe contemplarse para tratar de reducir las emisiones de (GEI).

Los problemas inician cuando dichos habitantes que generalmente son personas con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad socio económica ven empeoradas sus condiciones actuales al verse desplazados de sus fuentes de generación de ingresos tradicionales y por no contar con un nivel de educación adecuado no pueden optar ni por ser parte de la fuerza laboral de los diferentes operadores turísticos que se ubican en zonas aledañas a sus lugares de vivienda.

El turismo evidencia las características y contexto de un lugar, su grado de «desarrollo o subdesarrollo», las desigualdades internas, formas de vivir, lo atractivo y lo repulsivo (Cordero, 2006). (Vianchá-Sánchez, Rojas Pinilla, y Barrera Rojas, 2021, p. 9). Es por ello por lo que el presente trabajo de investigación pretende evaluar la posibilidad de adoptar la economía circular como medio para la consecución de un desarrollo económico mediante la actividad turística en los habitantes de los territorios de las zonas costeras.

Más allá de una visión desarrollista asociada al modelo tradicional lineal de desarrollo centrarse en las personas más vulnerables de la sociedad que día con día ven como incierto su futuro dadas las condiciones complejas de acceso a medios de forma dignos que permitan mejorar sus condiciones actuales de vida.

METODOLOGÍA

El presente se concibe como una investigación proyectiva en el sentido de tener como propósito el buscar propuestas como posible solución sobre el objeto de estudio “Desarrollo económico y turístico de territorios costeros” mediante un modelo teórico de economía circular (EC).

Si bien es cierto el tipo de estudio va más allá de ser considerado básico en el sentido de que se conocen las bases teóricas tampoco puede ser clasificado como aplicado, en ese sentido se le puede considerar como un nivel de antesala a la investigación aplicada.

El alcance es descriptivo dado que lo que se busca es observar, describe y fundamentan varios aspectos del fenómeno, no existe la manipulación de las variables, tampoco la búsqueda de causa efecto. La metodología que se emplea es mixta dado que se administrarán técnicas cualitativas como cuantitativas para la recolección de datos que permitirán desarrollar propuestas de solución al objeto de estudio.

Las técnicas de recolección empleadas son: encuesta mediante el diseño de un cuestionario con preguntas cerradas y que se dirige a los habitantes de los territorios costeros incluidos en el proyecto (zona costera de los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután y La Paz); así mismo se emplea la técnica de entrevista mediante una guía de preguntas estructurada dirigida

a administradores de negocios de atención a turistas y excursionistas de las zonas intervenidas (operadores turísticos y líderes comunitarios) y finalmente se aplica la técnica de observación no participante mediante una guía de observación respaldada por medios fotográficos de los lugares visitados.

La delimitación de la zona a trabajar se escoge partiendo de que los departamentos seleccionados aún no tienen una sobre demanda de turistas y excursionistas dentro de los 165 kilómetros de playa con los que cuenta la zona a intervenir, y por otra parte, el hecho de estar desarrollando diferentes proyectos de infraestructura tanto vial como de atención de turistas en dicha zona y con ello se busca tener capacidad de respuesta mediante las recomendaciones resultantes del análisis de la información recolectada.

Considerando un recorrido terrestre desde el punto A (Playa San Marcelino) a el punto B (Playas Negras) hay una distancia de 156.9 kilómetros por la carretera CA-2 de un total de 303.4 kilómetros que tiene de extensión que tiene la misma vía de extremo a extremo del país reflejando más del 50% de extensión en zona costera.

Figura 2. Mapa de El Salvador con sus principales playas.

Nota: La zona que forma parte del presente del proyecto abarca desde la Playa San Marcelino (departamento de La Paz) hasta Playas Negras (departamento de La Unión).

Fuente: <https://culturaazul.com/el-salvador/playas>

RESULTADOS

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos más relevantes encontrados a partir de información cuantitativa recolectada y en segundo lugar se presentará los cualitativos.

Figura 3. Forma de preparación de alimentos en el hogar.

Nota: Lo que describe la gráfica es la forma en como las familias de los territorios costeros cocinan sus alimentos en casa, la predominancia de gas propano no complejiza la situación de emisión de dióxido de carbono sigue siendo baja comparada con otros productos.

Figura 4. Disposición final de los desechos sólidos de su hogar.

Nota: Al preguntarles sobre el destino final que les dan a los desechos sólidos generados en sus familias se observa que más de la mitad de las familias no realizan la separación correcta y lejos de ello optan por quemarlo contaminando el medio ambiente de sus ecosistemas de vida.

Figura 5. Principales necesidades de la comunidad.

Nota: Al consultarles sobre cuáles eran sus principales necesidades resalta el elevado costo de los alimentos que forman parte de la canasta básica de un ser humano y en segundo lugar señalan las escasas fuentes de empleo que existen cerca de sus lugares de domicilio.

Importante de resaltar también el hecho de que el tema de la seguridad ya no es una preocupación apremiante para las familias salvadoreñas.

Figura 6. Conocen o aplican en su familia alguna práctica sostenible.

Nota: El resultado refleja una brecha clara de educación ambiental que puede mitigar los efectos que trae consigo el cambio climático, 7 de cada 10 entrevistados manifestaron desconocimiento del tema y por ende no se practican.

Análisis cualitativo

En las siguientes tablas se muestra de forma resumida la información recolectada de 60 establecimientos visitados en el rubro de alojamiento y preparación de alimentos para atención de turistas y excursionistas.

Tabla 1. Análisis cualitativo de variables estudiadas.

Variables	Negocios (hoteles u hostales)	Negocios (Restaurantes o comedores)
Medio para cocción de alimentos.	En la mayoría de los establecimientos utilizan cocinas con gas propano.	En el caso de los restaurantes más grandes y tienen por grupo objetivo para la venta de sus productos un segmento medio alto utilizan cocinas eléctricas, por el contrario, los establecimientos pequeños utilizan gas propano y cocinas de quemadores normales.
Uso de aguas residuales.	En ninguno de los establecimientos hacen uso de las aguas residuales.	El segundo uso de las aguas residuales no es una práctica en los establecimientos de comida de atención a turistas y excursionistas.
Existencia de sistemas de captación de aguas lluvias.	En aproximadamente un 20,0% de los establecimientos abordados si cuentan con sistemas de captación de aguas lluvias que es utilizada para riego de jardines y en pocos casos para uso de los servicios sanitarios, el resto de los establecimientos no hacen uso de dichos sistemas.	Resaltan varios establecimientos del departamento de La Unión que por el limitado acceso al agua potable se han visto obligados a instalar sistemas de captación de aguas lluvias para segundo uso en sus establecimientos, es importante aclarar que son negocios grandes que por su capacidad financiera han podido realizar dichas inversiones para solventar algunas emergencias en la atención a turistas.

Variables	Negocios (hoteles u hostales)	Negocios (Restaurantes o comedores)
Poseen fuentes de energía limpias o verdes en su establecimiento.	Quizás alcancen un 10,0% los hoteles que han realizado pequeñas inversiones en paneles solares, aunque no para solventar por completo el consumo de energía, si lo están considerando como una alternativa de bajo costo, aunque de inversión alta al inicio.	Ninguno de los establecimientos de venta de comida posee hasta el momento inversiones en fuentes de energía limpias, aunque es importante resaltar que si reconocen que en un mediano plazo han considerado la posibilidad de invertir en ello. Por el momento, aun la industria sigue siendo estacionaria lo que imposibilita generar un retorno de la inversión más inmediato.
Utilización de materiales plásticos no biodegradables.	La totalidad de establecimientos visitados afirmaron utilizar materiales plásticos no biodegradables para atención de sus clientes (turistas y excursionistas).	El 100,0% de los establecimientos visitados expresan que, si todavía utilizan materiales plásticos no biodegradables para atención de sus visitantes, y expresaron que se debe principalmente por dos factores: el primero por la escasez de agua en las zonas y el segundo que el cliente siempre solicita dichos materiales para llevar sus alimentos y comerlos en el camino o en casa.
Fomentan prácticas sostenibles de atención a turistas.	Solo algunos de los hoteles más grandes en cuanto a capacidad de alojamiento expresan que tienen por política en sus sitios web consultar si gustan de utilizar habitaciones sin aire acondicionado, así como utilizar las toallas de uso personal sin retirarse para lavado a diario. Pero persisten aquellos que gustan más por las condiciones no sostenibles en sus visitas. Por otra parte, algunos mencionan que han capacitado a su personal de limpieza para clasificar los desechos sólidos que posteriormente son entregados al tren de aseo.	En el caso de los establecimientos de comida no se observa ningún tipo de práctica sostenible, aún al consultarles si separaban los desechos sólidos en su negocio todos afirmaron que la práctica habitual es depositar toda la basura (desechos sólidos) en un mismo recipiente y si no cuando no pasa el tren de aseo se ven obligados a pagar a personas particulares para que se lleven dichos desechos y evitar contaminación por acumulación excesiva de los mismos residuos.
Conocimiento de prácticas de segundo uso de desechos sólidos.	Solo algunos de los entrevistados comentaron que saben que el aluminio de las latas se traslada a empresas recicladoras para darle un nuevo tratamiento y tres personas manifestaron conocer que los desechos orgánicos pueden ser utilizados como abono en prácticas agrícolas.	Algunos entrevistados comentaron que saben de personas que la cáscara del coco la utilizan como leña y el papel también puede ser reutilizado por algunas empresas.

VARIABLES	NEGOCIOS (HOTELERÍA U HOSTALES)	NEGOCIOS (RESTAURANTES O COMEDORES)
Reciben turistas preguntando si tienen certificación sostenible o prácticas circulares.	En un 60,0% de los establecimientos comentaron que eventualmente reciben turistas que preguntan si son establecimiento sostenible y si están claros que son los turistas extranjeros quienes preguntan por ello.	En la mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que no reciben turistas consultando por tal característica, sin embargo, algunos turistas prefieren no utilizar pajillas en sus bebidas o preguntan por los envases plásticos que en qué lugar se depositan.
Tipo de turista que atienden en mayor cantidad en su establecimiento (negocio)	En un 70,0 % de los casos son turistas nacionales y si fuere el caso de que recibimos extranjeros vienen acompañados por salvadoreños, el 30,0 % restante es turista extranjero que vienen directamente con su guía turístico a nuestro establecimiento, es decir, ya traen un itinerario y la estadía incluye una parada por nuestro hotel u hostel.	De acuerdo con las respuestas de los entrevistados consideran que en su mayoría atienden turistas salvadoreños o centroamericanos y lo identifican por su acento al hablar, en otros casos preguntan por los platillos típicos tradicionales de la gastronomía salvadoreña. Ocasionalmente nos visitan personas de otros países de fuera de la región centroamericana y cuando vienen normalmente son personas adultas (tercera edad).

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En el departamento La Unión un 70% de los habitantes expresaron que su principal fuente generadora de ingresos es el negocio propio; en San Miguel un 62% expresó que obtienen su ingreso de la tenencia de un negocio propio; en Usulután los habitantes expresaron un 29,0 % que obtienen su ingreso de la tenencia de un negocio propio; y en La Paz los habitantes expresaron un 61,0 % que obtienen su ingreso de la tenencia de un negocio propio reflejando un promedio de 55,5 % poseen un negocio propio en la mayoría de los casos pertenecen al sector informal.

Resaltando que el departamento de Usulután fue la excepción con tan solo un 29,0% y es debido a que la mayor proporción externó que su fuente de ingresos principal es un empleo temporal o dependencia de las remesas familiares con un 41,0 % siendo el departamento más impactado.

En La Unión el empleo formal conforma la segunda fuente generadora de ingresos con un 19,0 %, en San Miguel la segunda fuente generadora de ingresos con un 20,0 %, y finalmente el departamento de La Paz la segunda fuente generadora de ingresos con un 20,0% es el empleo temporal y la recepción de remesas. También es importante señalar que solo el 8,0 % en promedio de los 4 departamentos tienen las actividades agrícolas como principal fuente generadora de ingresos algo que se ha ido modificando con el paso de los años.

Desarrollo social, en el departamento de La Unión un 73,0 % cuentan con acceso a agua potable

en sus viviendas, en San Miguel un 94,0 % no cuentan con acceso a agua potable en sus viviendas suministrada directamente por el estado, en Usulután un 46,0 % cuentan con acceso a agua potable en sus viviendas, y en La Paz un 39,0 % cuentan con acceso a agua en sus viviendas por medio de pozo propio. Por otra parte, un 37,5 % en promedio de los habitantes que formaron parte de la muestra utilizan de forma combinada cocina de gas propano, pero también utilizan la leña. La otra variable de condiciones sociales de las familias fue las condiciones de las viviendas lo cual se validó por medio de la técnica de observación no participante y queda evidenciado en el respaldo fotográfico descrito en los resultados.

Desarrollo ambiental, en el departamento de La Unión la quema de desechos sólidos equivale a un 23,0 % y un 14,0 % son utilizados como abono orgánico, mientras que en San Miguel fue equivalente no se quema la basura ni se utiliza para elaboración de compostaje sino que el 94,0 % es recolectada por el tren de aseo, en el departamento de Usulután un 47,0 % de los desechos son quemados y un 17,0 % son utilizados como abono orgánico, para La Paz un 88,0 % de los desechos son recolectados por el tren de aseo y un 3,0 % son quemados así como también el mismo porcentaje es utilizado como compostaje.

En lo que respecta a fenómenos naturales que más afectan en La Unión se tiene que un 40,0 % son las inundaciones y un 14,0 % el incremento de fenómenos climáticos más severos, para el departamento de San Miguel es la poca producción de peces con un 34,0 % y en segundo lugar con 20,0 % las inundaciones, para Usulután es 40,0 % las inundaciones y un 30,0 % el incremento de fenómenos climáticos más severos, finalmente, La Paz con un 34,0 % son las inundaciones y con un 24,0 % el incremento de los fenómenos climáticos más intensos; adicionalmente se obtiene un 14,75 % en promedio que coinciden que la acumulación de desechos sólidos en las playas también ha afectado en los últimos años.

El nivel de conocimiento sobre prácticas circulares es mínimo por parte de los responsables de tomar decisiones en el tipo de establecimiento de atención a turistas y excursionistas, es muy probable que conocen de algunas prácticas de circularidad pero los propietarios aún no se observa que deseen sumarse a este tipo de práctica para contrarrestar los impactos del cambio climático y por otra parte, de la parte oficial tampoco hay políticas que incentiven este tipo de prácticas en los negocios pese a que reciben algunos turistas extranjeros que si preguntan en general por certificaciones sostenibles en dichos establecimientos.

Se obtiene que en términos positivos en el departamento de La Unión un 46,0 % considera que la actividad turística genera un incremento en la economía de la zona, en el departamento de San Miguel un 62,0 % expresan que la actividad turística genera nuevas fuentes de ingreso, en Usulután coinciden que incrementa los ingresos de aquellas actividades vinculadas a la atención de turistas, mientras que en La Paz un 54,0 % afirman que mejora las condiciones económicas de aquellos negocios relacionados al turismo.

Mientras que en los aspectos negativos en La Unión señalan que afecta en incrementos en los precios de los productos en general y que los turistas no compran a negocios informales, en el departamento de San Miguel expresan que el problema que generan los turistas en basura

diseminada en los atractivos turísticos, en el caso de Usulután mencionan que provocan que los productos estén teniendo un incremento desmedido que afecta directamente a los residentes, ellos traen suficiente dinero para gastar y nosotros nos sorteamos cada día por llevar los alimentos a nuestras familias, finalmente en La Paz, con la llegada de turistas y excursionistas se acumula de manera excesiva la basura en los atractivos turísticos.

BIBLIOGRAFÍA

- Barranco, G., Martínez, V., y Valdés, Z. V. (2022). Consideraciones metodológicas para el estudio del turismo desde el metabolismo socio-ecológico. *Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci)* Vol 56(2): 104-121
- C. de Miguel, K. M. (2021). *Economía Circular en América Latina y El Caribe. Oportunidad para una recuperación transformadora*. Santiago: Naciones Unidas.
- Camarena, J. (2022). Estado del arte de modelos de negocio circulares: Evidencia en América Latina. *RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637970580002>, 28-47
- Contreras, D., Ochoa, E. y Zentner, J. B. (2024). *Panorama de Oportunidades El Salvador*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- García Barrera, A. (2020). *Diseño innovador para la obtención y caracterización de un bioplástico utilizando como materia base la fibra de la cáscara de coco y papaya*. La Libertad: ITCA-FEPADE.
- Jara Santemera, M. (Enero de 2022). Turismo y Economía Circular: El necesario alineamiento entre oferta y demanda y una necesidad ambiental. Madrid, España.
- Jaramillo, K., Martínez, A., Nazarit, L. y Pulido, J. (s.f.). *Investigación del potencia de la cáscara de coco en la fabricación de esponjas sostenibles*. Bogotá: EAN.
- Marcet, X., Marcet, M. y Vergés, F. (2018). *Qué es la economía circular y porqué es importante para el territorio*. Barcelona: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
- Ministerio de Turismo de El Salvador. (s.f.). *Plan Nacional de Turismo 2030 El Salvador*. San Salvador: MITUR.
- Schröder, P., Albaladejo, M., Ribas, P., MacEwen, M. y Tilkanen, J. (2020). *La Economía Circular en América Latina y el Caribe. Oportunidades para fomentar resiliencia*. Londres: Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales.
- Torán Borrás, A. (2018). Economía Circular y Turismo: Importancia creciente y buenas prácticas en el marco de Baleares. *Memòria del Treball de Fi de Grau*. Mallorca, España: Universitat de les Illes Balears.
- Uribe Botero, E. y Avila Rodríguez, L. (2015). *El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad*

en América Latina. Santiago: CEPAL.

Van Hoof, B. (2023). *Escalar iniciativas de economía circular en América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL.

Vianchá-Sánchez, Z., Rojas Pinilla, H. y Barrera Rojas, M. (2021). Turismo y vulnerabilidad social. Reflexiones para algunos casos Latinoamericanos. *Debates en Sociología* N° 52, 7-33.